

VI stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem
„AKTUELNOSTI U EDUKACIJI I REHABILITACIJI OSOBA SA
SMETNJAMA U RAZVOJU”

VI Scientific Conference with International Participation
"ACTUALITIES IN EDUCATION AND REHABILITATION OF
PERSONS WITH DISABILITIES"

Beograd, 25-26. maj 2019. godine / Belgrade, May 25-26, 2019

ZBORNİK REZİMEA
BOOK OF ABSTRACTS

Beograd, 2019. / Belgrade, 2019

„AKTUELNOSTI U EDUKACIJI I REHABILITACIJI OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU“
"ACTUALITIES IN EDUCATION AND REHABILITATION OF PERSONS WITH DISABILITIES"

Zbornik rezimea / Book of Abstracts

Izdavač / Publisher:
Resursni centar za specijalnu edukaciju / Resource Center for Special Education

Za izdavača / For Publisher:
prof. dr Goran Nedović / PhD Goran Nedović, Professor

Urednici / Editors:
Ivana Sretenović & dr Srećko Potić / Ivana Sretenović & PhD Srećko Potić

Recenzent / Reviewer:
prof. dr Goran Nedović / PhD Goran Nedović, Professor

Tehnički urednik / Technical Editor:
Biljana Krasić

Dizajn korica / Cover Design:
mr Boris Petrović / MA Boris Petrović

Štampa / Processing and Printing:
BIG Štampa

Tiraž / Circulation:
200

ISBN 978-86-89713-06-0

VI stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem
„AKTUELNOSTI U EDUKACIJI I REHABILITACIJI OSOBA SA
SMETNJAMA U RAZVOJU”

VI Scientific Conference with International Participation
"ACTUALITIES IN EDUCATION AND REHABILITATION OF
PERSONS WITH DISABILITIES"

Beograd, 25-26. maj 2019. godine / Belgrade, May 25-26, 2019

Organizatori / Organizers:

- Resursni centar za specijalnu edukaciju, Beograd / Resource Center for Special Education, Belgrade
- Asocijacija za kognitivnu neurorehabilitaciju, Beograd / Association for Cognitive Neurorehabilitation, Belgrade

Programski odbor:

- PHD GORAN NEDOVIĆ, PROFESSOR, University in Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade, Serbia
- PHD BRYAN McCORMICK, PROFESSOR, Temple University – College of Public Health, Philadelphia, USA
- PHD FADILJ EMINOVIĆ, Associate Professor, University in Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade, Serbia
- PHD SHAY DAWSON, ASSISTANT PROFESSOR, Central Michigan University – College of Education and Human Services, Mt. Pleasant, USA
- PHD SINIŠA RISTIĆ, PROFESSOR, University of East Sarajevo – Faculty of Medicine, Foča, Bosnia and Herzegovina
- PHD NEBOJŠA MACANOVIĆ, ASSOCIATE PROFESSOR, University of Banja Luka – Faculty of Political Science, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
- PHD MIRJANA ĐORĐEVIĆ, ASSISTANT PROFESSOR, University in Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade, Serbia
- PHD SREĆKO POTIĆ, High Medical College of Professional Studies „Milutin Milanković”, Belgrade, Serbia

- PHD ALEXANDR YAKOVLEVICH NAZARKIN, CJSC Institute of Clinical Rehabilitology, Tula, Russian Federation
- PHD MILENA MILIĆEVIĆ, RESEARCH FELLOW, Institute of Criminological and Sociological Research, Belgrade, Serbia
- PHD MARIJA ZULIĆ, Da Vinci Grammar School, Primary School and Kindergarten, Dolní Břežany, Czech Republic
- MS LORI ANN ELDRIDGE, GRADUATE ASSISTANT, Indiana University – School of Public Health, Bloomington, USA

Organizacioni odbor:

- Goran Nedović, Belgrade, Chair
- Ivana Sretenović, Belgrade, Secretary General
- Lori Ann Eldridge, Bloomington
- Miloš Šapić, Belgrade
- Milka Milovanović Minić, Belgrade
- Alexandr Yakovlevich Nazarkin, Tula
- Siniša Ristić, Foča
- Marija Zulić, Prague
- Nebojša Macanović, Banja Luka
- Mirjana Đorđević, Belgrade
- Muljaim Kačka, Prizren
- Dejan Likić, Belgrade
- Srećko Potić, Belgrade

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

376.1-056.26/.36-053.2(048)
316.614-056.26/.36-053.2(048)

СТРУЧНО-научни скуп са међународним учешћем Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју (6 ; 2019 ; Београд)

Zbornik rezimea / VI stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem
"Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju",
Beograd, 25-26. maj 2019. godine ; [urednici Ivana Sretenović, Srećko Potić]
= Book of Abstracts / VI Scientific Conference with International Participation
"Actualities in Education and Rehabilitation of Persons with Disabilities",
Belgrade, May 25-26, 2019 ; [editors Ivana Sretenović & Srećko Potić]. -
Beograd =Belgrade : Resursni centar za specijalnu edukaciju =Resource
Center for Special Education, 2019 (Beograd : BIG štampa). - 101 str. ; 24 cm

Tekst na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 200. - Registar.

ISBN 978-86-89713-06-0

а) Деца са посебним потребама -- Образовање -- Инклузивни метод -
- Апстракти б) Деца са посебним потребама -- Социјализација -- Апстракти

ZNAČAJ PROCENE PARTICIPACIJE DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA

Sara Banda, Eleonora Novak, Sanela Slavković

Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet, Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Novi Sad, Srbija

Uvod: Participacija se definiše kao uključenost u životne situacije, a za decu to predstavlja učestvovanje u obrazovnim (školskim), socijalnim, rekreativnim i fizičkim aktivnostima. Participacija deteta utiče na njegov ukupan razvoj jer upravo kroz aktivnosti razvijaju svoje kompetencije.

Cilj rada: Cilj rada je utvrditi kako roditelji procenjuju nivo i kvalitet participacije dece nižeg školskog uzrast u inkluzivnom okruženju.

Materijal i metode: Istraživanjem je obuhvaćeno tridesetoro dece sa smetnjama u razvoju i/ili hroničnim bolestima, starosti od sedam do 11 godina (od prvog do četvrtog razreda) u osnovnim školama u Kikindi i Novom Sadu. U istraživanju je korišćen Opšti upitnik koji se odnosi na sociodemografske podatke i Upitnik o participaciji dece (Rosenberg, Bart, & Jarus, 2009), koji se sastoji iz tri dela: Upitnik o participaciji dece (*Children Participation Questionnaire – CPQ*), Upitnik o veštinama izvođenja (*Performace Skills Questionnaire – PSQ*) i Upitnik o ograničenjima u okruženju (*Environmental Restriction Questionnaire – ERQ*).

Rezultati: Merni instrumenti koje smo primenili pokazuju visoku pouzdanost (Kronbahov alfa koeficijent preko 0,89). Dobijeni rezultati ukazuju na nisko učešće dece u instrumentalnim aktivnostima svakodnevnog života, obrazovanju i aktivnostima slobodnog vremena. Daljom analizom rezultata uočili smo da je nivo zadovoljstva roditelja participacijom njihove dece veoma nizak, posebno u domenu obrazovanja i socijalne participacije.

Zaključak: Procena i praćenje participacije dece sa smetnjama u razvoju u školskom okruženju i zajednici je značajno jer olakšava uvid u sve domene funkcionisanja dece, omogućava uvid u perspektivu roditelja i može doprineti planiranju programa podrške deci nižeg školskog uzrasta kroz još intenzivniju saradnju u relaciji učenik-učitelj-roditelj-defektolog-škola.

Ključne reči: participacija, škola, dete, ograničenje u okruženju, aktivnosti